

SHUKUR SA'DULLA - ASARLARIDA BOLALIK OLAMI IFODASI

Jovliyeva Samiya Aliqul qizi

Termiz davlat Pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

21-07-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10417012>

Annotatsiya . Bolalar adabiyotida ijod qilish, unda bolalar ruhiyatiga kirib boradigan asarlar yarata olish murakkabligi bilan ajralib turadi. Bolalik olamida qalam tebratgan ijodkorlar: Shukur Sa'dulla , G'afur G'ulom, Zafar Diyor, Quddus Muhammadiy, Anvar Obidjon va boshqalar. Shukur Sa'dulla shoir, dramaturg, nosir, tarjimon va noshir, bolalar shaxsining psixologik olami va psixologik xususiyatlarini yaxshi bilgan, insonning hayot yo'li va kelajagiga ko'p hollarda bolaligidayoq tamal toshi qo'yilishi dolzarb masala ekanligini uqtira olgan noyob qalb egasidir.

Kalit so'zlar : badiiy tasvir, obrazlar talqini , tabiat kuychisi, bolalik olami, peyzaj-she'r, serqirra , she'riy-imzo, iste'dod „Boychechak" , badiiy bo'yoqlar

Shukur Sa'dulla kichkintoylarga katta estetik zavq-shavq bag'ishlaydigan zabardast she'rlari, yosh kitobxonni yaxshilikka o'rgatuvchi ertak-dostonlari, a'lo o'qishga da'vat etuvchi badiiy pishiq hikoyalari, o'tmish hamda davrimiz bolalari hayotidan olib yozilgan pyesalari yosh qalblarni larzaga soluvchi qissalari bilan hamma yoshdagi bolalarning qadrdon va suyuqli yozuvchisi bo'lib qoldi. Uning asarlari xilma-xil janrlarda yozilgan bo'lib , asosan quvnoq voqeaband she'rlar, Vatan tabiatining ko'rkam lavhalarini ifodalovchi peyzaj-she'r, she'riy -imzo , o'yin-qo'shiq, masal -ertak, masal va topishmoq kabilardan iborat. Ularda kichkintoylar faoliyatining turli qirralari tevarak-atrofga undagi narsa-hodisalarga munosabati , orzu o'ylari , intilish hamda xarakteri bolalarcha mushohadakorlik negizida poetik talqin qilinadi.

Shoir bolalar hayotida uchraydigan har qanday hodisadan insonni boyitadigan ma'no topishga erishadi.

Shukur Sa'dulla tabiat kuychisi sifatida ham e'zozlanadi. Shoir so'lim bahorni ko'pgina she'rlarida qalamga olib , ayniqsa kichik maktab yoshidagi bolalarni hayot bilan tanishtiradi, ularda olamni tushunish qobiliyatlarini o'stiradi. Odatda, boychechak qor erib -erimasdanoq ko'zga tashlanadi. Shoir „Boychechak " asarida shu fikrni lo'nda qilib chizib beradi:

Ochildimi boychechak

Endi har yon gul demak ,

Chunki bahor elchisi -

Shu mitti gul-boychechak.

Shoir tabiatga xos detallarni, ularning jozibadorligini tabiatga alohida ko'rk bag'ishlashi, insonlar qalbiga ta'siri xususida bolalarbop xulosalar chiqaradi.

Shukur Sa'dulla ikkinchi jahon urushi yillarida yanada barakali ijod qildi. Bu davrda shoir she'riyatida bolalar kutgan voqealar o'z aksini topganligini ko'ramiz. Mavzu rang-barangligi shoirning fikrlash doirasi kengligidan bolalarni jon - u dilidan sevishidan , Ona Vatanga cheksiz mehr-muhabbatidan dalolat berib turibdi. Shoirning „Shohista " asarida

Ko'k chirog'i - oy so'ndi ,

Barglarga shabnam qo'ndi.

Tong oqarar ohista

Turar sakrab Shohista.

Bu misralarda shoir Shohista ismli jajji qizchani mehnatga muhabbati , g'ayrati, bog'idagi uzumlarni qanchalik mehr qo'yib parvarishlashi , shu bilan birga , uning frontda odamxo'r yovlarga qarshi kurash olib borayotgan otasiga bo'lgan mehr - muhabbatini badiiy bo'yoqlar bilan ifodalab beradi.

Adabiyotshunos A. Millient e'tirof etganidek , murg'ak bola tasavvurida otanasi va yaqin qarindoshlarining o'z hayotida qanday rol o'ynashini anglash - muqaddas Vatan tushunchasi mohiyatini idrok etishning boshlanishidir.

Shukur Sa'dulla xalq og'zaki ijodini sevgan va undan ijodiy foydalangan shoirlardan biridir. U „ Laqma it " , „ Ayyor chumchuq " kabi asarlarini ertaklar asosida yaratdi. Xalq ertaklarini jo'ngina she'rga solib qo'ymadi , balki unga ijodiy yondashdi. Filologiya fanlari doktori O . Safarov : „ Xalq ertaklari ustidagi qizg'in amaliy -ijodiy faoliyat jarayonida Shukur Sa'dulla ko'p narsa o'rgandi, xalq ijodiy laboratoriyasining aslahalari bilan qurollana bordi, xalq tiliga xos donolik , burrolik, samimiylik , qochirimdorlik barcha sirlaridan voqif bo'la bordi " , deganida tamoman haqdir.

She'riy imzo - o'zbek bolalar she'riyati uchun mutlaqo yangi janr. Ba'zan topishmoqdek jumboqdan iborat bo'lsa , ba'zan epigrama xususiyatiga ega bo'ladi. Bunday paytda piching , istehzo uning asosiy fazilatiga aylanadi. Xususan , she'riy imzo kuchli emotsional ta'sirchanlikka ega miniatyur badiiy asar hisoblanadi. She'riy imzoda hayvonlar , qushlar , hasharotlar hamda boshqa narsa hodisalarning she'riy tavsifi ixchamgina : ba'zan oddiygina, ba'zan yumoristik tarzda ifodalanadi . Uning har bir satri yoki bandining mazmuni asosida aniq narsa yoki voqeani aks ettiruvchi jozibali rasm chizish mumkin. Demak , she'riy imzo shoir va rassomning hamkorlikdagi fantaziya mahsuli

hisoblanadi. Shukur Sa'dullaning hayvonlar, qushlar , hasharotlar va bolalar o'yinchoqlari to'g'risidagi qator asarlari ma'rifiy - badiiy qimmatga ega she'riy imzolar namunasidir. „ Chittak " - qushcha rasmi ostiga „ chekilgan " ana shunday she'riy imzolardan biri. Shoir unda topishmoqdagidek yashiringan narsa - jumboqning belgilarini sanab ko'rsatib , shu usul bilan kichkintoylarga chittakning tashqi ko'rinishiga oid oddiygina ma'lumotlar beradi , ular tasavvurini aniq tushunchalar hisobiga to'ldiradi.

Shukur Sa'dulla - bolalik olamini chuqur his qila olgan , tabiat hodisalaridan zavqlangan va adabiy syujetlardan ham go'zal adabiyot namunalari yaratgan ijodkordir. Shu tufayli ham uning asarlari katta- yu kichik kitobxonlar e'tiborini o'ziga tortadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O.Safarov, R.Barakayev, B. Jamilova „ Bolalar adabiyoti" (O'qituvchi nashriyoti nashriyoti matbaa ijodiy uyi, Buxoro, 2019)
- 2.Jumaboyev.M.Bolalar adabiyoti. Darslik. T., „ O'qituvchi " , 2002
- 3.Jumaboyev.M.Bolalar adabiyoti.Darslik. T., „ O'qituvchi " , 2011.
4. U. Muminova THE METHODOLOGY OF DESIGNING THE RANGE OF SHOULDER PRODUCTS FOR CHILDREN WITH IMPAIRED POSTURE // SAI. 2022. №A8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-methodology-of-designing-the-range-of-shoulder-products-for-children-with-impaired-posture> (дата обращения: 14.11.2023).
- 5.Boltayeva R., Muminova U. O'QUVCHI-YOSHLARDA MANTIQUIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 23-25.
- 6.Muminova , U. (2023). THE RELATION OF THE TURKISH WORDS IN "MAHBUB UL-QULUB" TO THE CURRENT UZBEKI LITERARY LANGUAGE. Scientific Journal of the Fergana State University, (3), 99. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2564> .
- 7.Davlatmamatovna H. G., Karshievna M. U. STUDYING THE SOCIAL, EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC AND POPULAR ARTICLES IN PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 46-52.
- 8.Qarshiyevna M. U. Lexical-Grammatical Characteristics of the Noun in Ancient Turkish Language International Interdisciplinary Research Journal Volume 2 Issue 1, Year 2023 ISSN: 2835-3013.

9.Ra'no C., Karshiyevna M. U. Innovative Approach as a Condition for Improving the Educational Process in a Modern School //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 117-120.

10.Muminova, U. Important problems of uzbek anonymity in the works of Kasghari. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIST RESEARCH JOURNAL ISSN, 2776-0979.

